

ESTRUTURA DA UNIDADE CURRICULAR

A neurociência, em sua base com a neuroanatomia e neurofisiologia são áreas que requerem atenção e dedicação, pois suas estruturas são complexas, nas palavras do autor do livro *Neuroanatomia Aplicada*, Murilo Menezes. Ao mesmo tempo, temos uma ciência de conceitos fundamentais, porém em constante atualização e descobertas. Esse é o encanto da neurociência, unindo na nossa unidade curricular: anatomia, fisiologia, biologia molecular, biomecânica, química, entre outras. Objetivando ensinar os conceitos básicos, aplicação clínica e relações interdisciplinares com a aprendizagem adquirida em outras unidades curriculares, com as em atual momento de estudo, além de, contribuir com base para as unidades curriculares dos próximos períodos.

EMENTA:

Processos de integração, coordenação, percepção, sentidos, regulação e comunicação entre as funções biológicas. Sistemas: Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Aspectos morfofuncionais relacionados ao tema. Fisiologia sensorial. Receptores sensoriais. Sensações somáticas. Órgãos especiais do sentido: audição, gustação, olfação, visão. Funções motoras e controle motor. O sistema nervoso autônomo e a medula adrenal. O sistema límbico e o hipotálamo. Estados de atividade cerebral: sono e ondas cerebrais. Córtex cerebral, funções intelectuais do cérebro, aprendizado e memória.

-

DINÂMICA DE ESTUDOS – AULAS PRÁTICAS

Prezado (a) aluno (a)

Neste conteúdo didático você encontrará todas as orientações e indicações para o desenvolvimento da sua formação nas aulas práticas da unidade curricular AES 6 – Processos Biológicos (Neuroanatomofisiologia).

Para sua aprendizagem e realização das atividades é fundamental que acompanhe o cronograma de aula, conteúdos pontuais, acesse os links indicados para cada aula, onde você encontrará o material correspondente ao assunto ministrado. Você deverá acessar os materiais e realizar as atividades propostas como estratégia de avaliação continuada, contabilizando assim sua respectiva nota na unidade curricular.

Nós, Prof. Dr. Guilherme Bueno e Prof. Me. Jordano Araújo estaremos à disposição de vocês para construção do conhecimento e melhor aprendizagem nos conceitos básicos e aplicação clínica com caso clínico problema. Conte sempre conosco para o esclarecimento das suas dúvidas pedagógicas em neuroanatomofisiologia. O material entregue, funcionará como cerne das aulas e instrumento de acompanhamento da aprendizagem da turma. Conte sempre conosco da unidade curricular para o esclarecimento das suas dúvidas pedagógicas.

Ótimo Estudo!

AULA – O controle da Função Motora pelo Tronco Encefálico e do Cerebelo

OBJETIVOS

Apresentar ao acadêmico as estruturas que representam os limites superior e inferior do tronco encefálico: bulbo; ponte, mesencéfalo. Rever, apresentar em prática e discutir a função de cada parte do tronco encefálico. Rever, apresentar em prática e discutir a estrutura, da formação reticular. E apresentar ao acadêmico os doze pares de nervos cranianos, com seus núcleos, onde se emergem no encéfalo e no crânio. Rever, apresentar em prática e discutir o trajeto dos nervos cranianos, classificação funcional e interligações.

REFERÊNCIAS DE AULA

DISPONÍVEL NA “MINHA BIBLIOTECA” ON-LINE

Neuroanatomia

- CAP 11, 12 e 14 - MENEZES, M. S. Neuroanatomia aplicada. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2015.
- CAP 5 e 11 - SPLITTGERBER, Ryan. Snell Neuroanatomia Clínica. São Paulo: Grupo GEN, 2021.
- CAPÍTULO 15, 16 e 17 - MACHADO, A.; HAERTEL, L. N. Neuroanatomia Funcional. 4 ed. Rio de Janeiro: Atheneu. 2022.
- CAPÍTULO 7 - NOURELDINE, Mohammad. Neuroanatomia Básica e Clínica. São Paulo: Grupo GEN, 2019.

Neurofisiologia

- CAP 56 e 57- GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro : GEN | Grupo Editorial Nacional S.A. Publicado pelo selo Editora Guanabara Koogan Ltda. 2021.

AVALIAÇÃO CONTINUADA – *formativa e somativa*

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Participação em aula com as atividades propostas;
- Resolução e entrega do roteiro/TBL;

ROTEIRO DE AULA

TBL – *TESTE INDIVIDUAL & TESTE EM EQUIPE APLICADOS EM SALA*

TÓPICOS AULA PRÁTICA

- **TRONCO ENCEFÁLICO**
- **BULBO**
 - ✓ Forame cego do bulbo
 - Fissura mediana anterior
 - ✓ Pirâmide
 - Sulco anterolateral
 - ✓ Oliva
 - Sulco retro-olivar
 - Sulco póstero-lateral
 - ✓ Tubérculo cuneiforme
 - ✓ Tubérculo grácil
 - Sulco mediano posterior
 - ✓ Óbex
- **PONTE**
 - ✓ Base da ponte
 - Sulco bulbo-pontino
 - Sulco basilar
- **QUARTO VENTRÍCULO**
 - ✓ Assoalho (fossa rombóide)
 - Eminência medial
 - ✓ Sulco mediano
 - ✓ Sulco limitante
 - Lócus ceruleus
 - Colículo facial
 - Fóvea superior e inferior
 - Estrias medulares do quarto ventrículo
 - Trígono do nervo hipoglosso e do nervo vago
 - Área vestibular
 - Área postrema
 - Funículo separativo
 - Óbex
 - ✓ Teto
 - Plexo coriáceo
 - Abertura lateral e mediana
 - Veu medular superior e inferior
- **NERVOS CRANIANOS**
- Olfatório (I)
 - ✓ Bulbo e trato olfatório
- Óptico (II)

- ✓ Nervo, quiasma e trato óptico
- Oculomotor (III)
- Troclear (IV)
- Trigêmeo (V)
 - ✓ Nervo oftálmico (V1)
 - ✓ Nervo maxilar (V2)
 - ✓ Nervo mandibular (V3)
 - ✓ Gânglio trigeminal
- Abducente (VI)
- Facial (VII)
 - ✓ Nervo intermédio
- Vestibulococlear (VIII)
 - ✓ Nervo vestibular
 - ✓ Nervo coclear
- Glossofaríngeo (IX)
- Vago (X)
- Acessório (XI)
- Hipoglosso (XII)

- FORAMES E ABERTURAS PRINCIPAIS DO CRÂNIO
 - ✓ Lâmina cribiforme do osso etmóide
 - ✓ Canal óptico
 - ✓ Fissura orbitária superior e inferior
 - ✓ Forame redondo
 - ✓ Forame oval
 - ✓ Meato acústico interno
 - ✓ Forame jugular
 - ✓ Canal do hipoglosso
 - ✓ Forame estilomastóideo
 - ✓ Forame magno

- **CEREBELO**
- Hemisfério do cerebelo
 - ✓ Tonsila
 - ✓ Flóculo
- Verme do cerebelo
 - ✓ Lobo anterior
 - ✓ Língula
 - ✓ Lóbulo central
 - ✓ Cúlmen
 - Fissura primária
- Lobo posterior
 - ✓ Declive

• RENASCENÇA (SLZ)
• COHAMA (SLZ)
• BACABAL

• ANIL (SLZ)
• TURU (SLZ)
• IMPERATRIZ

• ASA SUL
• ÁGUAS CLARAS
• ASA NORTE

• BELÉM

• TERESINA

- ✓ Folha
 - Fissura horizontal
- ✓ Túber
- ✓ Pirâmide
- ✓ Úvula
 - Fissura póstero-lateral
- Lóbulo flóculo-nodular
 - ✓ Nódulo
 - ✓ Pedúnculo do flóculo
- Pedúnculos cerebelares
 - ✓ Superior
 - ✓ Médio
 - ✓ Inferior
- Núcleos do cerebello
 - ✓ Denteado
 - ✓ Interpósito
 - Emboliforme e globoso
 - ✓ Fastigial
- Quarto ventrículo

APLICAÇÃO CLÍNICA – “CASO CLÍNICO – CASO PROBLEMA 01”

Identificação: Paciente: João Silva, 55 anos, sexo masculino, engenheiro civil.

Queixa Principal: "Dificuldade progressiva em controlar os movimentos das mãos e desequilíbrio frequente ao caminhar, especialmente em terrenos irregulares."

História da Doença Atual: João relata que os primeiros sintomas surgiram há aproximadamente 6 meses, inicialmente com pequenas dificuldades em manusear utensílios finos como talheres e ferramentas de trabalho. Com a progressão dos sintomas, ele notou uma piora significativa na coordenação motora, afetando suas atividades diárias e trabalho. Há cerca de 3 meses, começou a experimentar desequilíbrio ao caminhar, com três quedas registradas, sem trauma significativo. Adicionalmente, João menciona episódios de "saltos" involuntários da cabeça em resposta a movimentos rápidos no seu campo visual, como carros passando ou pessoas correndo ao seu lado, o que nunca havia ocorrido antes.

Exame Neurológico:

- **Motor:** Observa-se descoordenação nos membros superiores e inferiores direitos, com movimentos descoordenados e predominância de flexão.

- **Reflexos:** Normais, mas com resposta exagerada no reflexo de orientação da cabeça aos estímulos visuais.
- **Coordenação:** Disdiadococinesia marcante e tremor de intenção ao realizar o teste dedo-nariz. Teste calcanhar Joelho com execução pobre.
- **Marcha:** Marcha atáxica com base alargada, paciente necessita de assistência para caminhar em linha reta.

Exames Complementares:

Ressonância Magnética (RM) de Crânio:

- **Achados:** Imagens mostram uma lesão expansiva no tronco encefálico, especificamente no mesencéfalo e ponte, com leve compressão do cerebelo adjacente, especialmente no hemisfério direito. Não há sinais de hidrocefalia secundária.
- **Interpretação:** Os achados são sugestivos de um tumor de crescimento lento, como um meningioma, que pode estar afetando as vias trato rubro-espinhal e teto-espinhal.

Exame de Sangue (neurotransmissores):

- **Resultados:**
 - Glutamato: 15 $\mu\text{mol/L}$ (normal: 10-12 $\mu\text{mol/L}$)
 - GABA: 180 nmol/L (normal: 200-300 nmol/L)
 - Dopamina: 90 pg/mL (normal: 100-150 pg/mL)
 - Serotonina: 250 ng/mL (normal: 150-250 ng/mL)
 - Acetilcolina: 22 nmol/L (normal: 15-35 nmol/L)
 - Noradrenalina: 420 pg/mL (normal: 200-400 pg/mL)
- **Interpretação:** Elevação do glutamato e redução do GABA sugerem desbalanceamento excitatório/inibitório que pode contribuir para os sintomas de ataxia e hiperreflexia visual. A dopamina reduzida pode estar afetando a motivação e movimento.

Eletromiografia (EMG):

- **Resultados:** Indicativo de atividade elétrica irregular com sinais de desinibição muscular nos membros afetados.
- **Interpretação:** Corroborar com a suspeita de descoordenação neuromuscular e disfunção no trato rubro-espinhal.

Testes Funcionais de Marcha e Coordenação:

- **Marcha:** João apresentou dificuldade significativa na manutenção da linha de marcha, desviando-se frequentemente para o lado direito. Uso de auxílio (bengala) foi necessário.
- **Coordenação:** Demonstrou incapacidade de completar o teste calcanhar-joelho sem

assistência, e o teste dedo-nariz revelou acentuado tremor de intenção.

Discussão do Caso: Este caso ilustra uma condição neurológica complexa, onde uma lesão expansiva no tronco encefálico e cerebelo está impactando severamente as vias motoras, particularmente os tratos rubro-espinhal e teto-espinhal. O desbalanceamento dos neurotransmissores sugere uma disfunção adicional que pode estar exacerbando os sintomas motor e sensorial de João. A combinação dos exames de imagem e funcionais com os achados laboratoriais fornece um quadro abrangente que orienta tanto o diagnóstico quanto as possibilidades terapêuticas, incluindo intervenção neurocirúrgica e manejo medicamentoso focado na estabilização dos neurotransmissores.

Questão 1: Explique como uma lesão no trato rubro-espinhal pode contribuir para os sintomas de descoordenação motora observados em João, particularmente afetando os movimentos finos e precisos das mãos.

Questão 2: Discuta a função do trato teto-espinhal e como uma lesão nessa via pode alterar a resposta reflexiva da cabeça de João aos estímulos visuais.

Questão 3: Com base nos resultados dos exames laboratoriais de João, que mostraram elevação do glutamato e redução do GABA, discuta como essas alterações podem afetar a função neuronal e contribuir para os sintomas neurológicos observados.